

**MOTOR MOYI SARFI JADALLIGIGA TRANSPORT VOSITALARI
HARAKATI TEZLIGINING TA'SIRI MODELI**

Shoxrux Yoqubbekov

Namangan muhandislik qurilish instituti (o`qituvchi)

Nozimov Nosirbek

Namangan muhandislik qurilish instituti (ta'laba)

Anotatsiya

Ayni paytda sayyoramizda 800 millionga yaqin avtomobil bor, 2030 yilga kelib, tahlilchilar avtomobillar ikki baravar ko'payishini bashorat qilmoqdalar, ya'ni. 1,6 milliardgacha avtomobil. Avtomobillarning sezilarli o'sish sur'atlari, ayniqsa, megapolislarda noqulay ekologik vaziyatni yaratadi. Bu nafas olish kasalliklari, allergiya, qon aylanish tizimi kasalliklarining kuchayishiga olib keladi. Statistika ma'lumotlariga ko'ra, Evropada har yili 225 000 kishi egzoz bilan bog'liq kasalliklardan vafot etadi. Xalqaro energetika agentligi ma'lumotlariga ko'ra, dunyo iqtisodiyotining transport sektoridan CO₂ chiqindilari 26%, avtomobil transporti esa 73,5% ni tashkil qiladi.

Kalit soʻzlar: resurslar, moylash materiallari, elektr energiyasi, issiqlik energiyasi, dvigatel moyi, silindr, piston, quvvat.

Ilgari, tirsakli val aylanish chastotasi va shunga mos ravishda porshen tezligining oshishi bilan motor moyini sarfi jadalligi keskin oshishi aniqlangan [1]. Bunga silindrlar yuzasida moy sepilishining kuchayishi, shuningdek, inersiya kuchlarining ko'payishi va porshen usti bo'shlig'iga tashlanadigan moy miqdori sabab bo'ladi.

Avtotransport vositalarining ekspluatatsiyasi jarayonida tirsakli valining aylanish chastotasi qayd etilmaydi, uni hisobot ma'lumotlaridan aniqlab bo'lmaydi. Shuning uchun u bilan bog'liq bo'lgan boshqa ko'rsatkichlarni hisobga olish kerak. Bunga transport vositasining harakat tezligi kiradi. Shuni ta'kidlash kerakki,

dvigatelning tirsakli vali aylanishlar chastotasi va transport vositasining tezligi o'rtasidagi qattiq bog'lanish faqat uzatmalar qutisidagi qayd etilgan uzatmalarda harakatlanayotganda mavjud bo'ladi. Haqiqiy ekspluatatsiyada ushbu variant amalga oshirilmaydi. Shuning uchun, faqat tirsakli valning aylanish chastotasi va avtomobil tezligi o'rtasidagi korrelatsion bog'lanish haqida gapirishimiz mumkin.

Avtotransport korxonalarida amaliyotida avtomobillarning tezlikda ishlash tartibotlari xarakteristikasi sifatida o'rtacha texnik tezlik V_T va o'rtacha ekspluatatsion tezlik V_E ishlatiladi. Birinchi ko'rsatkich, o'rtacha texnik tezlik, ko'proq ma'lumotga ega, chunki uning qiymatlari o'rtacha ekspluatatsion tezligiga qaraganda o'rtacha avtomobil tezligiga yaqinroq. Shuning uchun, biz V_T ning motor moyi sarfi jadalligiga ta'sirini ko'rib chiqamiz.

Adabiyotlarda avtomobilni o'rtacha texnik tezligi V_T motor moyi sarfi tezligiga ta'siri haqida ma'lumotlar mavjud emas. Shubhasiz, bir lahzalik tezlik va o'rtacha texnik tezlik motor moyi sarfi jadalligiga har xil ta'sir qiladi.

O'rtacha texnik tezlik bir lahzalik tezlikka, shuningdek transportni boshqarish bilan bog'liq to'xtashlarning chastotasi va davomiyligiga bog'liq. Lahzali tezlik ko'plab omillarga bog'liq, ammo bu asosan ekspluatatsiya sharoitlari bilan bog'liq. A.E.Gorevning ma'lumotlariga ko'ra harakatlanuvchi tarkib tezligining nisbiy o'zgarishi Δv yo'lning umumiy qarshilik koeffitsientiga φ qarab tenglamalar bilan ifodalanadi [34]:

$\Delta v_x = 0,188 + 0,015/\varphi$ yuksiz harakatlanayotganda;

$\Delta v_g = 0,188 + 0,015/\varphi$ yuk bilan harakatlanayotganda.

Xuddi shu manbaga ko'ra [34], toshli yo'llarda yuk avtomobillarining o'rtacha tezligi quyidagicha: magistral yo'llar - 51,5...61,8 km/soat; katta shaharlarda - 31,0...33,6 km/soat; tog 'yo'llari - 39,6 km/soat; mahalliy yo'llar - 46,0 km/soat.

Laxno R.P. ma'lumotlariga ko'ra [81], yo'l qoplamasining har xil turlari va sharoitlari uchun dumalash qarshiligi koeffitsientining o'rtacha qiymatlari:

- I toifali quruq tsement va asfaltbeton - 0,014;
- profilli V toifali quruq tuproq - 0,048;
- profilli V toifali nam tuproq - 0,10;

- profilli V toifali qor bilan qoplangan tuproqli - 0,050.

Ushbu qiymatlarni oxirgi tenglamaga qo'yib, shuningdek asosiy tezlikni 60 km/soat deb qabul qilib, yo'l sirtining har xil sharoitida o'rtacha tezlikni olamiz:

- I toifali quruq tsement va asfaltbeton - 64,7 km/soat;
- profilli V toifali quruq tuproq - 23,1 km/soat;
- profilli V toifali nam tuproq - 14,2 km/soat;
- profilli V toifali qor bilan qoplangan tuproqli - 22,4 km/soat.

Shunday qilib, o'rtacha tezlikning o'zgarishi oralig'i 15.. 65 km/soatni tashkil qiladi.

Og'ir yo'l sharoitida harakatlanishda va shahar atrofi sharoitida harakatlanayotganda, avtomobil harakatiga qarshilik kuchlari boshqa sharoitlarga qaraganda ancha yuqori: birinchi holda- dumalashga yuqori qarshilik tufayli, ikkinchi-havo qarshilik kuchi tufayli. Shuning uchun qarshilik kuchlarini yengib o'tish uchun dvigatelni maksimal quvvatga yaqin ish tartibotiga yetkazish kerak, bu esa tirsakli valining aylanish chastotasiga maksimal darajada to'g'ri keladi. Porshen tezligining oshishi bilan moy sarfi oshishini hisobga olsak [2], V_T ning minimal va maksimal qiymatlarida moy sarfi o'rtacha qiymatlarga qaraganda yuqori bo'ladi deb taxmin qilish mumkin.

Shu munosabat bilan motor moyi sarfi jadalligiga q transport vositaning o'rtacha texnik tezligi V_T ta'sirining qonuniyatini quyidagi kvadratik model ko'rinishida ifodalash mumkin degan farazni ilgari suramiz (15-rasm):

$$q = c_0 + c_1 V_T + c_2 V_T^2$$

bu yerda c_0 , c_1 , c_2 empirik koeffitsientlar.

7-rasm. Avtomobilning o'rtacha texnik tezligining motor moyi sarfi jadalligiga ta'sirining matematik modeli ko'rinishidagi gipoteza

Avtotransport vositasining o'rtacha texnik tezligining motor moyi sarfi jadalligiga ta'sirining matematik modeli ko`rinishi haqidagi gipotezani sinab ko'rish uchun eksperimental tadqiqotlar o'tkazish kerak.

Adabiyotlar.

1. Shahruxbek Y., Khoshimboevich T. Z., Abdulatif A. Y. ENERGY SAVING FACTORS OF FUEL RESOURCES USED IN VEHICLES, AS WELL AS THEIR IMPACT ON THE ENVIRONMENT //Conferencea. – 2022. – С. 37-39.
2. Разоков А. Я. ДАТЧИК УРОВНЯ ТОПЛИВА //Главный редактор: Ахметов Сайранбек Махсутович, д-р техн. наук; Заместитель главного редактора: Ахмеднабиев Расул Магомедович, канд. техн. наук; Члены редакционной коллегии. – 2021. – С. 80.
3. Официальный сайт территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Тюменской области. – <http://tumstat.gks.ru>.16.04.2022
4. Захаров, Н.С. Совершенствование технической эксплуатации автомобилей в условиях Западно-Сибирского нефтегазового комплекса [Текст] Н.С. Захаров Эксплуатация технологического транспорта и специальной автомобильной и тракторной техники в отраслях топливно-энергетического комплекса: Межвуз. сб. науч. трудов. – Тюмень: ТюмГНГУ, 1998. – С. 51-54.
5. Нормирзаев А. Р., Нуриддинов А. Д., Валиева Г. Ф. Влияние автомобильного транспорта на окружающую среду //Точная наука. – 2017. – №. 10. – С. 6-9.
6. Мамиров У., Тухтабаев М., Рахмонов Б. Важность развития проекта велодорожки в Намангане. Естественнонаучный журнал «Точная наука». – Кемерово, 2022. Выпуск 129, – С. 12-17. www.t-nauka.ru